

TA'LIM TIZIMIDAGI ZAMONAVIY TAFAKKUR PARADIGMALARINING FALSAFIY MASALALARI

Xamrayeva Sunbula Dilshod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 2-kurs talabasi

xamrayevasunbula@gamil.com

Tel: +998971121706

Ilmiy rahbar: Ikramov F.A. – ChDPU “Milliy g'oya, ma'naviyat va huquq ta'limi” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimidagi zamonaviy tafakkur paradigmalarining falsafiy mohiyati tahlil qilinadi. Unda inson tafakkurining rivoji, bilim va qadriyatlar uyg'unligi, innovatsion jarayonlarning ma'naviy asoslari hamda shaxs kamolotida falsafaning o'rnini ilmiy va badiiy ruhda izohlanadi. Shuningdek, zamonaviy paradigmalarining ta'lim jarayoniga ta'siri ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, tafakkur paradigmalari, falsafa, inson kamoloti, bilim va qadriyatlar, innovatsiya, ma'naviyat, shaxs tarbiyasi, g'oya va qarashlar, ilmiy rivojlanish.

Аннотация: В статье анализируется философская сущность современных парадигм мышления в системе образования. Рассматриваются развитие человеческой мысли, гармония знаний и ценностей, духовные основы инновационных процессов и роль философии в развитии личности в научном и художественном духе. Также освещается влияние современных парадигм на образовательный процесс.

Ключевые слова: система образования, парадигмы мышления, философия, развитие человека, знания и ценности, инновации, духовность, развитие личности, идеи и взгляды, научное развитие.

Abstract: This article analyzes the philosophical essence of modern paradigms of thought in the education system. It explains the development of human thought, the harmony of knowledge and values, the spiritual foundations of innovative processes, and the role of philosophy in personal development in a scientific and artistic spirit. It also highlights the impact of modern paradigms on the educational process.

Keywords: education system, paradigms of thought, philosophy, human development, knowledge and values, innovation, spirituality, personal development, ideas and views, scientific development.

Insoniyat tarixiga nazar tashlansa, har bir davr o'ziga xos tafakkur shakllari va intellektual yo'nalishlari bilan ajralib turganini ko'rish mumkin. Ayniqsa, ta'lim tizimi taraqqiyotining har bir bosqichi insoniyat tafakkurining yangi qirralarini ochib, uni yuksak marralarga olib chiqqan. Zamonaviy davrda esa ta'lim jarayonini faqat bilim berish vositasi sifatida emas, balki inson tafakkurini rivojlantirish, shaxsni barkamol etish va ma'naviy kamolot sari yo'naltirish tizimi sifatida tushunish zarur bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning ta'biri bilan aytganda, “Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy- ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim. Avvalambor, milliy ta'lim tizimini ana shunday ruh bilan sug'orishimiz kerak. Buning uchun olim va mutaxassislarimiz, hurmatli ulamolarimiz bu ma'naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda va tushunarli, jozibali shakllarda yetkazib berishlari zarur”[1, 225]. Shuning uchun ham zamonaviy tafakkur paradigmalarining falsafiy mohiyatini tahlil etish bugungi kun ta'lim falsafasining eng dolzarb masalalaridan biridir.

Bu yerda shuni alohida aytish kerakki, ta'limning oddiygina “o'qitish” jarayoni bo'lib qolishi bugungi kun talablariga javob bermaydi. Chunki bugun insoniyatdan faqat bilim emas, balki fikrlash, yangilik yaratish, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati ham talab qilinmoqda. Shunday ekan, zamonaviy ta'limning eng katta vazifasi – shaxs tafakkurini har tomonlama rivojlantirishdir.

Falsafa qadimdan tafakkur san'ati, bilimlarning eng umumiy shakli sifatida qaralib kelgan. Bu borada Aristotelning “Inson tabiatan bilishga intiluvchi mavjudotdir” degan mashhur fikri zamonaviy ta'lim paradigmalari uchun ham asos bo'lib xizmat qilmoqda[2, 320]. Chunki ta'lim tizimi insonning bilishga bo'lgan ehtiyojini qondirish, unga yangi dunyoqarash ochish va tafakkurini shakllantirish orqali jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bugungi kunda ilmiy-texnik taraqqiyot, globallashuv va axborot oqimining keskin ortishi inson tafakkurining yangicha paradigmalarini talab etmoqda.

Aristotelning ushbu fikri bugungi kun uchun ham juda dolzarb. Har bir inson tabiatan bilishga chanqoq, faqat unga yo'l ko'rsatish kerak. Agar ta'lim tizimi shu chanqoqlikni to'g'ri yo'naltira olsa, unda bilim olish jarayoni majburiyat emas, ehtiyojga aylanadi. Demak, ta'limning falsafiy mohiyati – insonga bilim berish emas, balki unda bilim olish istagini uyg'otishdir.

Ta'lim tizimida zamonaviy tafakkur paradigmalarining eng muhim tomoni shundaki, u insonni faqat iste'molchi emas, balki yaratuvchi, ijodkor sifatida shakllantirishga qaratilgan. “Ta'lim shunchaki bilim berish emas, balki insonni o'zini va olamni anglashga olib boradigan yo'ldir”. Zero, ijodkor shaxs har qanday jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi ta'lim jarayonida shaxsni bilim bilan qurollantirishdan tashqari, uning tafakkurini erkin,

mustaqil, tanqidiy va mulohazakor ruhda rivojlantirish eng muhim maqsadlardandir [3, 176].

Hozirgi davrda ko'p hollarda olingan bilim hayotda qo'llanmay qoladi. Ammo ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega shaxs istalgan bilimni kerakli joyda ishlata oladi. Demak, haqiqiy ta'lim – bu insonni tayyor formulalar bilan emas, balki muammolarni hal qilishga o'rgatadigan tizimdir [5, 212].

Bundan tashqari, zamonaviy tafakkur paradigmalari o'zida falsafiy qarashlarni ham mujassam etadi. Masalan, G'arb falsafasida keng tarqalgan pragmatizm oqimi ta'limda bilimning amaliy ahamiyatiga urg'u beradi. Sharq falsafasida esa bilimning ma'naviy va axloqiy qadriyatlar bilan uyg'unligi ustuvor o'rin tutadi [4, 405]. Bugungi O'zbekiston ta'lim tizimida esa sharqona qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda zamonaviy bilim paradigmalari shakllanib bormoqda. Bu esa bir tomondan milliy an'analarni asrashga, ikkinchi tomondan esa zamonaviy intellektual taraqqiyotga yo'l ochmoqda [3, 176]. Menimcha, ta'limda “Sharq va G'arb qarashlarini uyg'unlashtirish” g'oyasi eng to'g'ri yo'ldir. Chunki biz o'z qadriyatlarimizdan voz kecha olmaymiz, shu bilan birga zamon talablari ham bizni yangilikka intilishga majbur qiladi. Shu uyg'unlik ta'lim tizimini mustahkam qiladi.

Shuningdek, zamonaviy tafakkur paradigmalarni tahlil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni ham alohida ahamiyat kasb etadi. Axborotlashgan jamiyat sharoitida bilimga ega bo'lishgina kifoya qilmaydi, balki uni to'g'ri tahlil qilish, qayta ishlash va amalda qo'llash ko'nikmasi ham zarurdir. Bu esa o'quvchilar va talabalarda yangicha tafakkur, kreativlik va tanqidiy qarashlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi yoshlar kitobdan ko'ra telefonni ko'proq ochishi sir emas. Shuning uchun ta'lim tizimi axborot texnologiyalaridan foydalanishni man qilish o'rniga, uni to'g'ri yo'naltirishni o'rganishi kerak. Chunki internet – to'g'ri ishlatilsa bilim manbai, noto'g'ri ishlatilsa vaqtni yo'qotish vositasi.

Ta'lim tizimidagi zamonaviy paradigmalarning yana bir muhim jihati shaxs kamolotiga qaratilganligidadir. Falsafa nuqtai nazaridan qaralganda, shaxs kamoloti nafaqat bilim olish, balki o'zini anglash, jamiyatdagi o'rnini belgilash va ma'naviy yetuklikka erishish jarayonidir [6, 187]. Shunday ekan, ta'lim tizimi insoniyatning eng buyuk boyligi – tafakkur va ma'naviyatni rivojlantirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Haqiqiy bilim – insonni faqat ish topishga emas, balki hayotda o'z yo'lini topishga o'rgatadi. Agar ta'lim insonni o'zini anglashga yordam bermasa, u to'liq bo'la olmaydi. Shu bois, menimcha, ta'limning eng katta maqsadi – “o'zini topgan shaxs”ni tarbiyalashdir.

Badiiy nuqtai nazardan aytganda, zamonaviy ta'lim inson qalbini ham yorituvchi chiroqdir. Bu chiroq ilm nuri bilan yonadi, tafakkur esa uning alangasiga aylanishi mumkin. Har bir o'quvchi yoki talabaning qalbida yonayotgan ilm chirog'i jamiyatni

yoritadigan umumbashariy nurga qo‘shiladi. Shu jihatdan qaraganda, ta’lim falsafasi faqat bilim emas, balki insoniylik, ma’naviylik va erkin fikrlash tarzi bilan uyg‘unlashgandagina mukammal tizimga aylanadi.

Menimcha, bu yerda ta’limni “yorug‘lik” deb ta’riflash juda to‘g‘ri. Chunki haqiqiy ilm odamning ichki dunyosini ham oydinlashtiradi. Faqat “bilimli odam” bo‘lish yetarli emas, balki “ziyoli, ma’naviyatli odam” bo‘lish ham zarur.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimidagi zamonaviy tafakkur paradigmalarning falsafiy masalalari insonni faqat bilim oluvchi emas, balki erkin fikrlovchi, ma’naviy yetuk, ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bunday yondashuv esa nafaqat shaxs taraqqiyoti, balki butun jamiyatning intellektual va ma’naviy ravnaqiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Ta'lim va tarbiya: yangi imkoniyatlar // Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
2. Aristotel. Metafizika. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1998. – 320 b.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008. – 176 b.
4. Xabermas Yu. Kommunikativ harakat nazariyasi. – Moskva: “Ves Mir”, 2000. – 405 b.
5. To‘raqulov A. Ta’lim falsafasi asoslari. – Toshkent: “Universitet”, 2015. – 212 b.
6. G‘afurov B. Ma’naviyat va tafakkur taraqqiyoti. – Samarqand: “Zarafshon”, 2019. – 187 b.